

Abordagens terapêuticas para remoção de PMMA facial e o papel do cirurgião bucomaxilofacial: uma revisão de literatura

Therapeutic approaches for facial PMMA removal and the role of the oral and maxillofacial surgeon: a literature review

Anne Isabelly Mariano Godoi

Graduanda em Odontologia, Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), São Paulo, Brasil.

Resumo

O polimetilmetacrilato (PMMA) foi amplamente utilizado em procedimentos estéticos faciais nas décadas passadas e, por se tratar de um material permanente, tem gerado complicações tardias em um número crescente de pacientes. Reações inflamatórias crônicas, granulomas de corpo estranho, nódulos e migração do material estão entre as intercorrências mais relatadas, representando um desafio clínico que frequentemente demanda intervenção cirúrgica. O presente estudo teve como objetivo revisar as abordagens terapêuticas descritas na literatura para a remoção de PMMA facial e discutir em que contexto o cirurgião bucomaxilofacial se insere nesse manejo. Foi realizada uma revisão de literatura com busca na base de dados PubMed, utilizando descritores relacionados ao PMMA, suas complicações e abordagens cirúrgicas. Foram inicialmente selecionados dez estudos, dos quais oito foram incluídos na revisão com base em critérios de relevância clínica direta ao objetivo do estudo. Os resultados indicam que o tratamento conservador nem sempre é suficiente e que a remoção cirúrgica, apesar de tecnicamente complexa, é muitas vezes a única alternativa viável. O cirurgião bucomaxilofacial, pela sua formação em anatomia facial e dissecação de tecidos moles, apresenta perfil compatível com esse tipo de intervenção e pode atuar como parte importante de uma equipe multidisciplinar no manejo dessas complicações. Conclui-se que há uma lacuna relevante na literatura quanto à participação desse especialista nesse contexto, e que novos estudos são necessários para o estabelecimento de protocolos mais claros.

Palavras-chave: PMMA; preenchedor facial; complicações; granuloma; cirurgia bucomaxilofacial.

Abstract

Polymethylmethacrylate (PMMA) was widely used in facial aesthetic procedures in past decades and, as a permanent material, has been generating late complications in a growing number of patients. Chronic inflammatory reactions, foreign body granulomas, nodules and material migration are among the most reported adverse events, representing a clinical challenge that frequently requires surgical intervention. This study aimed to review the therapeutic approaches described in the literature for the removal of facial PMMA and to discuss the role of the oral and maxillofacial surgeon in this management. A literature review was conducted through a search in the PubMed database, using descriptors related to PMMA, its complications and surgical approaches. Ten studies were initially selected, of which eight were included in the review based on criteria of direct clinical relevance to the study objective. Results indicate that conservative treatment is not always sufficient and that surgical removal, despite being technically complex, is often the only viable alternative. The oral and maxillofacial surgeon, due to their training in facial anatomy and soft tissue dissection, presents a compatible profile for this type of intervention and may act as an important member of a multidisciplinary team in the management of these complications. It is concluded that there is a relevant gap in the literature regarding the participation of this specialist

in this context, and that further studies are needed to establish clearer protocols.

Keywords: PMMA; facial filler; complications; granuloma; oral and maxillofacial surgery.

1. Introducao

O polimetilmetacrilato (PMMA) foi amplamente utilizado em procedimentos esteticos faciais nas decadas passadas, periodo em que a busca por preenchedores de longa duracao impulsionou seu uso em larga escala no Brasil e no mundo. Por se tratar de um material permanente, cujas microesferas nao sao absorvidas pelo organismo, o PMMA deixou um rastro de complicacoes que hoje se manifestam em pacientes que realizaram aplicacoes ha anos ou decadas.

Reacoes inflamatorias cronicas, granulomas de corpo estranho, infeccoes de dificil controle e deslocamento do material sao achados cada vez mais frequentes na pratica clinica, representando um passivo estetico e de saude que ainda carece de protocolos bem estabelecidos para seu manejo. Quando o tratamento clinico nao e suficiente, a remocao cirurgica do PMMA se torna necessaria, e e nesse cenario que surgem questionamentos sobre qual profissional esta mais habilitado para conduzir esse procedimento.

O cirurgiao bucomaxilofacial, pela sua formacao em estruturas profundas da face, planos cirurgicos e tecidos moles, apresenta perfil tecnico compativel com esse tipo de intervencao. No entanto, sua atuacao nesse contexto especifico ainda e pouco discutida na literatura.

Assim, o presente estudo tem como objetivo revisar as abordagens terapeuticas descritas na literatura para a remocao de PMMA facial e discutir em que contexto o cirurgiao bucomaxilofacial se insere nesse manejo.

2. Metodologia

A busca foi realizada na base de dados PubMed, utilizando combinacoes de termos relacionados ao PMMA como preenchedor facial, suas complicacoes e abordagens de manejo. Os descritores utilizados incluíram polymethyl methacrylate, PMMA, facial filler, complications, granuloma, foreign body reaction e surgical removal, combinados com os operadores booleanos AND e OR. O descritor MeSH "Polymethyl Methacrylate"[MeSH] AND "Dermal Fillers" tambem foi empregado na busca.

Nao houve restricao de periodo, sendo a selecao orientada pela relevancia clinica dos estudos. Foram considerados elegiveis artigos em ingles, portugues e espanhol que discutissem complicacoes, reacoes inflamatorias e manejo clinico ou cirurgico do PMMA facial. Cartas ao editor, editoriais e textos de opiniao sem embasamento em dados clinicos foram excluidos. Foram inicialmente selecionados dez estudos, dos quais oito foram incluídos na revisao com base em criterios de relevancia clinica direta ao objetivo do estudo.

3. Resultados

Os estudos selecionados foram agrupados em tres eixos tematicos: complicacoes associadas ao PMMA facial, abordagens de manejo e o papel do cirurgiao bucomaxilofacial nesse contexto.

3.1 Complicacoes associadas ao PMMA facial

A literatura é consistente ao apontar que as complicações do PMMA tendem a ser tardias, surgindo meses ou anos após a aplicação. Entre as mais relatadas estão a formação de granulomas de corpo estranho, nódulos, inflamação crônica, assimetrias, migração do material e, em casos mais graves, necrose tecidual. O mecanismo subjacente envolve uma resposta imunológica crônica às microesferas de PMMA, que, por serem permanentes e não absorvíveis, permanecem integradas aos tecidos do hospedeiro indefinidamente. Materiais permanentes como o PMMA apresentam risco significativamente maior de complicações tardias quando comparados a preenchedores temporários, o que torna seu uso cada vez mais questionado na prática clínica atual.

Regiões específicas da face apresentam particularidades relevantes. No terço médio, as complicações envolvem estruturas nobres e planos anatomicos complexos, enquanto na região periorbitária, especialmente na pálpebra inferior, o risco é ainda mais elevado, com relatos de edema persistente, nódulos e alterações estéticas de difícil resolução.

3.2 Abordagens de manejo

O tratamento das complicações por PMMA segue uma progressão que parte das medidas conservadoras em direção à intervenção cirúrgica. O manejo clínico inclui o uso de corticosteroides, antibióticos e, em alguns casos, hialuronidase, embora esta última tenha eficácia limitada frente a um material não hialuronizado. Quando o tratamento conservador não produz resposta satisfatória, a remoção cirúrgica passa a ser a principal alternativa.

A excisão do PMMA, no entanto, é descrita como um procedimento tecnicamente desafiador. A integração do material aos tecidos ao longo do tempo dificulta sua remoção completa, aumentando o risco de lesões a estruturas adjacentes. A remoção parcial, quando a total não é viável, pode ser suficiente para controlar o processo inflamatório em alguns casos, embora recidivas sejam possíveis.

3.3 O papel do cirurgião bucomaxilofacial

Diante da complexidade cirúrgica envolvida na remoção do PMMA facial, a formação do cirurgião bucomaxilofacial se mostra particularmente compatível com esse tipo de intervenção. Seu domínio sobre a anatomia profunda da face, os planos cirúrgicos e os tecidos moles confere a esse profissional o preparo técnico necessário para atuar com segurança em casos que exigem dissecação criteriosa e conhecimento das estruturas neurovasculares faciais. A literatura aponta de forma direta que o conhecimento anatomico facial é determinante para minimizar danos durante a remoção cirúrgica do PMMA, e que, em complicações avançadas, a intervenção de um cirurgião com esse perfil é essencial.

4. Discussão

Os achados desta revisão evidenciam que as complicações associadas ao PMMA facial representam um desafio clínico real e crescente, impulsionado pelo volume de aplicações realizadas nas décadas passadas e pela natureza permanente do material. A literatura é uniforme ao reconhecer que, quando o tratamento conservador falha, a intervenção cirúrgica se torna inevitável, e que sua execução exige conhecimento anatomico aprofundado da face.

Apesar disso, o cirurgião bucomaxilofacial aparece de forma ainda tímida nos estudos analisados. Essa ausência, no entanto, não reflete uma limitação técnica desse profissional, mas

sim um contexto histórico: grande parte da literatura sobre complicações por PMMA foi produzida em um período em que o escopo de atuação do cirurgião dentista na face ainda era pouco debatido fora dos ambientes cirúrgicos, e sua presença nas discussões sobre preenchedores e suas complicações ainda não havia se consolidado nas publicações científicas da área.

Do ponto de vista técnico, a formação do cirurgião bucomaxilofacial contempla exatamente o que a literatura aponta como necessário para o manejo cirúrgico do PMMA: domínio dos planos anômicos da face, familiaridade com estruturas neurovasculares e experiência em dissecação de tecidos moles. Esses elementos, amplamente desenvolvidos ao longo da especialização em cirurgia bucomaxilofacial, posicionam esse profissional como um dos mais habilitados para conduzir procedimentos de remoção em casos complexos.

A escassez de protocolos específicos para a remoção cirúrgica do PMMA é outro ponto que merece atenção. Os estudos analisados descrevem abordagens de forma fragmentada, sem consenso sobre técnica, indicações precisas ou critérios para definir quando a remoção parcial é suficiente. Esse vácuo na literatura reforça a necessidade de novos estudos que incluam a perspectiva do bucomaxilo, contribuindo para a construção de diretrizes mais claras para um problema que tende a se tornar cada vez mais frequente nos consultórios.

5. Conclusão

O PMMA facial representa um desafio clínico que tende a crescer na medida em que pacientes que realizaram aplicações no passado começam a apresentar complicações tardias de difícil resolução. A literatura revisada demonstra que, quando o tratamento conservador não é suficiente, a remoção cirúrgica se torna necessária e exige profissionais com sólido conhecimento da anatomia facial e experiência em dissecação de tecidos moles.

Nesse contexto, o cirurgião bucomaxilofacial se apresenta como um importante integrante da equipe responsável pelo manejo dessas complicações, contribuindo com sua formação cirúrgica voltada para as estruturas profundas da face. Sua participação, no entanto, ainda é pouco explorada na literatura, assim como a ausência de protocolos cirúrgicos bem estabelecidos para esse tipo de procedimento. Novos estudos que incluam a perspectiva desse especialista dentro de uma abordagem multidisciplinar são necessários para um manejo mais seguro e sistematizado de um problema que já é realidade na prática clínica.

Referências

1. Paulucci BP. PMMA Safety for Facial Filling: Review of Rates of Granuloma Occurrence and Treatment Methods. *Aesthetic Plast Surg.* 2020;44(1):148-159. doi: 10.1007/s00266-019-01522-2
2. Limongi RM, Tao J, Borba A, Pereira F, Pimentel AR, Akaishi P, Cruz AAVE. Complications and Management of Polymethylmethacrylate (PMMA) Injections to the Midface. *Aesthet Surg J.* 2016;36(2):132-135. doi: 10.1093/asj/sjv195
3. Lee JM, Kim YJ. Foreign Body Granulomas after the Use of Dermal Fillers: Pathophysiology, Clinical Appearance, Histologic Features, and Treatment. *Arch Plast Surg.* 2015;42(2):232-239. doi: 10.5999/aps.2015.42.2.232
4. Medeiros CCG, Cherubini K, Salum FG, Figueiredo MAZ. Complications after polymethylmethacrylate (PMMA) injections in the face: a literature review. *Gerodontology.* 2014;31(4):245-250. doi: 10.1111/ger.12044

5. Tavares LOR, Diaz CRLDM, De Souza AVN, Santana T. Foreign Body Granulomas Caused by Polymethylmethacrylate (PMMA) Long-Term/Permanent Facial Fillers: A Literature Review. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol.* 2022;134(3):e227. doi: 10.1016/j.oooo.2022.01.723
6. Szmid AJ, Bender S. Intercorrecias do polimetilmetacrilato (PMMA) em procedimentos esteticos e a busca por novos tratamentos: uma revisao de literatura. *Rev Cient Estetica Cosmetol.* 2024;4(1). doi: 10.48051/rcec.v4i1.148
7. Cappella A, Galvao L, Nazar L, Alves D. Polimetilmetacrilato na Harmonizacao Orofacial: Vantagens e desvantagens, Revisao de literatura. *Rev Cient UNIFENAS.* 2023;5(1).
8. Use of polymethyl methacrylate (PMMA) in the lower eyelid: Literature review. *Research Society and Development.* 2026;15(4):e2915450865. doi: 10.33448/rsd-v15i4.50865